

(RETRO)PEDALADA FISCAL: TERIA A SÚMULA VINCULANTE 53 CRIADO UMA MODALIDADE IMPRÓPRIA DE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA?

FISCAL (RETRO)PEDALING: DID THE BINDING PRECEDENT 53 CREATE AN IMPROPER FORM OF TAX WAIVER?

ADRIANO LÉLIS DE MEDEIROS

Mestrando em Administração Pública pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Graduado em Administração e licenciado em Ciências e Matemática pela Fundação Educacional Nordeste Mineiro (FENORD). Especialização em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Especialização em RH, com ênfase em Rotinas e Cálculos Trabalhistas, pela UNOPAR/Pitágoras. Analista Judiciário da Área Administrativa (calculista) no TRT da 3ª Região (MG).
adriano.lelis@ufvjm.edu.br

SAMUEL PEREIRA RODRIGUES

Mestrando em Administração Pública e graduado em Administração pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Monitor na disciplina Pesquisa Operacional, do curso de Administração, no período de 2016 a 2017. Servidor público municipal, cargo de Agente Administrativo, na Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, de 2018 a 2021. Servidor público estadual, cargo de Assistente Administrativo II, na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, desde 2021.
samuel.pereira@ufvjm.edu.br

ALINE FAGUNDES DOS SANTOS

Doutora em Direito das Relações Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Mestre em Direitos Fundamentais, Especialista em Direito Processual Civil e Bacharel em Direito na Universidade Luterana do Brasil – ULBRA/RS. Professora de Graduação e Pós-Graduação (*Lato Sensu e Stricto Sensu*) na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.
aline.fagundes@ufvjm.edu.br

Resumo: A Súmula Vinculante 53 foi publicada com a pretensão de pacificar conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal no que diz respeito à execução de contribuições previdenciárias devidas em função de vínculo trabalhista reconhecido em Juízo. Porém, ao não observar importantes princípios e normas do ordenamento jurídico brasileiro, acabou referendando a Súmula 368 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual indiretamente criou uma nova modalidade de renúncia tributária que viola frontalmente o Código Tributário Nacional (CTN), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Constituição Federal (CF/88). Tal prática, que vem sendo renovada reiteradamente há pelo menos 15 anos (desde 2005),

Abstract: The Binding Precedent 53 was published with the intention of pacifying a conflict of jurisdiction between the Labor Courts and the Federal Courts regarding the execution of social security contributions due to labor ties recognized in court. However, by not observing important principles and rules of the Brazilian legal system, it ended up by referendum on Precedent 368 of the Superior Labor Court (TST), which indirectly created a new type of tax waiver that violates the National Tax Code (CTN), the Fiscal Responsibility Law (LRF) and the Federal Constitution (CF/88). This practice, which has been repeatedly renewed for at least 15 years (since 2005), is a veritable reverse tax pedal that postpones for several years the collection

se constitui em verdadeira pedalada fiscal às avessas, que adia por vários anos a cobrança e o recebimento de um montante significativo de receitas tributárias tão necessárias à manutenção da máquina pública e ao financiamento das políticas sociais.

Palavras-chaves: pedalada fiscal; renúncia fiscal; contribuições previdenciárias.

and receipt of a significant amount of tax revenues so necessary for the maintenance of the public machinery and the financing of social policies.

Keywords: fiscal pedaling; tax waiver; social security contributions.

Sumário: 1. Introdução - 2. Incentivos fiscais: conceito, caracterização e espécies - 3. A Súmula Vinculante 53 e a controvérsia entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal - 4. A renúncia de contribuições sociais na Justiça do Trabalho face ao ordenamento jurídico nacional - 5. Considerações finais - 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO

A Emenda Constitucional Nº 20, de 15 de dezembro de 1998, introduziu ao Artigo 114 da Constituição Federal o parágrafo terceiro (posteriormente substituído pelo inciso VIII), inaugurando assim a competência atribuída à Justiça do Trabalho para constituir e executar contribuições previdenciárias. Desde então, nos 17 anos seguintes, tanto a titularidade quanto o alcance dessa competência sofreram sucessivas modificações, na maioria das vezes provocadas por disputas entre órgãos e entidades da própria Administração Pública, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal.

Numa primeira tentativa de pacificar esses conflitos, foi aprovada a Súmula Nº 368 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que em sua redação original reconhecia a competência plena da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias decorrentes de toda e qualquer decisão proferida por aquela especializada, fosse ela declaratória ou condenatória. Contudo, no ano de 2005 a referida súmula teve sua redação modificada, passando a adotar uma interpretação mais restritiva, que limitava a competência executória trabalhista de contribuições sociais apenas aos valores decorrentes de decisões condenatórias, ou seja, quando além do reconhecimento da verba havia também nos autos a determinação expressa do seu pagamento.

Tal medida não logrou êxito em unificar o entendimento dos diversos juízes e tribunais trabalhistas quanto à eficácia, abrangência e autoaplicabilidade do dispositivo constitucional, gerando uma enorme quantidade de recursos para serem julgados pelas Cortes Superiores. Diante do impasse, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu intervir e, visando pacificar definitivamente os conflitos de competência que se multiplicavam entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal editou, em 18 de junho de 2015, a Súmula Vinculante Nº 53,¹ de obediência obrigatória para todos os ramos do Judiciário e Administração Pública, conferindo definitivamente à Justiça

¹ Súmula Vinculante 53 - A competência da Justiça do Trabalho prevista no Artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias *relativas ao objeto da condenação* constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. (*grifo nosso*)

Federal a competência executória de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões declaratórias proferidas na Justiça Trabalhista.

De acordo com o relatório Justiça em Números, publicado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (BRASIL, 2020), o tempo médio (em anos) da execução fiscal na Justiça Federal corresponde a quatro vezes o tempo gasto na execução trabalhista.² Assim, o presente artigo busca investigar se, ao protelar tanto a cobrança quanto o recebimento da maior parte das contribuições previdenciárias devidas por força de decisões proferidas na Justiça do Trabalho, a Súmula Vinculante Nº 53 não teria criado uma situação que, às avessas, equivaleria à concessão de renúncia tributária, o que teria ocorrido ao total arrepio de diversos requisitos, princípios e dispositivos, de natureza legal e/ou constitucional, além de desrespeitar a própria separação entre os poderes da República.

O estudo, de caráter essencialmente qualitativo, constitui-se em pesquisa bibliográfica explicativa de fontes secundárias (artigos científicos, dispositivos legais e constitucionais, súmulas dos tribunais superiores), com aplicação do método de abordagem dedutivo e dos métodos de procedimento histórico e monográfico.

2. INCENTIVOS FISCAIS: CONCEITO, CARACTERIZAÇÃO E ESPÉCIES

Por opção do legislador constituinte originário, de acordo com a Constituição Federal de 1988, o estado brasileiro se constitui em um estado de natureza fiscal, cujo financiamento das despesas e das políticas públicas se baseia em receitas derivadas (tributos). A atividade econômica, por sua vez, ficou reservada para a iniciativa privada, funcionando o poder público apenas como agente regulador e fiscalizador, admitindo-se sua participação direta na exploração de atividades lucrativas apenas nas situações excepcionais, de garantia da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Nessa configuração, a matéria renúncia de receita ganha uma relevância ainda maior no que diz respeito à própria sobrevivência (ou manutenção) da máquina pública, uma vez que interfere na principal fonte de custeio para as ações do governo.

Assim, os incentivos fiscais são vistos como meios legais que podem e devem ser usados pelos órgãos tributantes com a finalidade de buscar o fomento econômico e consequentemente o alcance de um dos objetivos da República, que é o Direito ao Desenvolvimento. Entretanto, esses benefícios não podem ser distribuídos sem critérios, primeiramente porque podem influenciar no processo da livre concorrência e também na neutralidade fiscal, que deve orientar a estrutura fiscal nacional (MACIEL; ROSSIGNOLI, 2018).

Por definição, os incentivos ou benefícios fiscais são usados pelo Poder Público com finalidade de proporcionar o desenvolvimento econômico e consequentemente a possibilidade de emprego nas áreas onde são implantados. Esse incentivo pode se dar

² De acordo com o relatório, na Justiça Federal a execução fiscal demora em média 10 anos. Já na Justiça do Trabalho, a execução demora 2 anos e 5 meses em média no 1º grau.

por diversas formas como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas legislativamente (BROLIANI, 2004). Ao se discutir sobre o oferecimento de benefícios ou incentivos fiscais, deve-se ter atenção ao fato de que quando determinado benefício fiscal é concedido, isso não deve ser visto como algum favor por parte do Estado, mas sim como uma transferência de um recurso que pertence a toda a sociedade. Sendo assim, torna-se necessária a participação da sociedade durante todo esse processo, uma vez que é algo que está diretamente ligado ao seu interesse (BUFFON; BASSANI, 2013).

A aplicação dos benefícios fiscais sem a observância de princípios técnicos, socioeconômicos e políticos que validam a sua realização acaba por prejudicar ações do governo, principalmente as relacionadas aos direitos fundamentais, uma vez que existe uma certa correlação entre as receitas tributárias e a execução das metas constitucionais (PACHECO, 2020). A função dos incentivos fiscais está em buscar corrigir ou estimular ações no sistema econômico, em prol de atingir determinados objetivos, os quais poderiam ser um pouco mais custosos, tendo em vista os planejamentos realizados anteriormente.

Dessa forma, nota-se que um benefício fiscal sempre visa atingir uma dimensão econômica, buscando o desenvolvimento econômico aspirado pelo país (MACIEL; ROSSIGNOLI, 2018). Quando um benefício fiscal é concedido, cabe ao órgão concessor a elaboração de estudo minucioso da estrutura econômica em questão para observar se é mesmo necessária tal concessão. Além de analisar se o mesmo não está indo contra o princípio da livre iniciativa em alguns casos, ou seja, a não intervenção estatal, e para não lesar o princípio da neutralidade da tributação (MACIEL; ROSSIGNOLI, 2018).

Sob este aspecto, deve-se levar em consideração que a tributação exerce duas funções de suma importância, primeiramente, a divisão entre o público e privado. A outra função, que nos interessa nesse momento, estaria ligada à distribuição de recursos, pois estes são usados para custeio das ações estatais, suporte à manutenção dos bens públicos, além do incremento de políticas públicas (PACHECO, 2020).

Assim, quanto ao controle destes recursos, cabe ao Poder Judiciário a apreciação dos benefícios fiscais que são concedidos, principalmente no que diz respeito à sua constitucionalidade e aos demais princípios que devem ser seguidos, como a isonomia tributária ou as limitações existentes para cada isenção (MACIEL; ROSSIGNOLI, 2018). O Tribunal de Contas da União (TCU) oferece em seu site oficial um panorama sobre as Renúncias Tributárias concedidas na esfera da União, cujo intuito é permitir que a população possa visualizar as desonerações feitas pelo Estado. Embora o TCU disponibilize esses dados para consulta, coube à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) considerar o que deve ser visto como “gastos tributários”, que segundo ela seriam programas de assistência do Governo Federal que se dá através de gastos indiretos, por meio de benefícios financeiros oferecidos por intermédio do sistema tributário, com a finalidade de atingir as metas socioeconômicas (PACHECO, 2020).

Como já tem sido visto por muitos anos, principalmente devido ao aumento das demandas sociais, o Estado tem tido dificuldade de levantar recursos que atendam aos direitos considerados como fundamentais: saúde, educação, segurança, transporte etc. Esse cenário se dá seja através da manutenção dos serviços públicos já prestados, seja na melhoria destes e com isso torna-se necessária a elaboração de estudos sobre políticas públicas que visem o aprimoramento e a eficiência do orçamento público (PACHECO, 2020). Conclui-se então que, embora haja dispositivos que regulem a aplicação dos benefícios fiscais, falta uma melhor regulamentação quanto à elaboração de ações que possibilitem a transparência, eficácia, eficiência e efetividade dos benefícios concedidos. Essa informação se torna mais preocupante à medida que cresce a quantidade de benefícios fiscais concedidos (MANCUSO; MOREIRA, 2013).

A renúncia ocorre através da abdicação do direito de se cobrar um valor tributário, seja de forma total ou parcial, o que é feito pelo ente que detém autoridade para instituir o tributo. Sendo assim, por meio dos incentivos fiscais temos a ocorrência da renúncia de receita (BROLIANI, 2004). Por outro lado, as subvenções são consideradas como ajudas pecuniárias que são disponibilizadas através do Estado, em benefício de instituições que oferecem serviços ou realizam obras de interesse público (MACIEL; ROSSIGNOLI, 2018). Os subsídios provêm do termo em latim *subsidium*, que exprime a ideia de ajuda, auxílio, reforço, visto como a intervenção estatal na área econômica, seja para interferir na construção dos preços dos produtos ou para impulsionar a produção de certos bens (BROLIANI, 2004). Podem ser de caráter fiscal ou comercial e visam possibilitar o desenvolvimento de certas atividades econômicas por um período provisório (MACIEL; ROSSIGNOLI, 2018). Entretanto, os subsídios podem gerar desequilíbrios nas contas públicas, dificuldade para a execução de metas e responsabilidades constitucionais e legais, visto que são considerados como uma despesa, já que diminuem a receita corrente líquida disponível (BROLIANI, 2004).

Especificamente com relação à renúncia tributária, temos diferentes definições que variam entre países, sendo vista por alguns como benefício fiscal e por outros como gasto público. Como exemplo, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vê a renúncia como um gasto tributário, já que o Estado abre mão de arrecadar receitas que deveriam ir para os cofres públicos (PIMENTEL, 2019). A LRF entende que a renúncia tributária é caracterizada pela concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de caráter tributário, gerando como efeito a redução da receita prevista. No entanto, o conceito de benefício tributário é visto de forma bem vaga e aberta, sendo definido como o ato que dá início e consolida a renúncia de receita (TRONQUINI; LIMBERGER, 2017). Pelo ponto de vista da LRF, a renúncia de receita não está ligada apenas aos benefícios tributários, uma vez que esses estão ligados diretamente à redução da receita, mas não somente a ela pois, como é exposto no Art. 14 dessa lei, é qualquer tipo de incentivo que vise afetar, ainda que de forma indireta, as receitas financeiras, sendo que ambos (renúncia ou outro tipo de benefício) devem estar descritos no Orçamento (BROLIANI, 2004).

Conforme expõe o Banco Mundial, o conceito de renúncia fiscal está relacionado a um recurso fiscal que não é contabilizado no sistema tributário de referência, sendo visto como gasto tributário que se revela de diversas formas, como subsídios, deduções

ou créditos fiscais (PIMENTEL, 2019). A concessão de incentivos tributários acaba por ocasionar a renúncia de receitas tributárias e conseqüentemente a entrada de uma quantidade menor de recursos financeiros nos cofres públicos.

Assim, se esse planejamento for elaborado de forma errônea, pode ocasionar dificuldades para a execução das políticas públicas que constam da agenda governamental, o que pode gerar em algumas situações violações à dignidade humana, caso sejam políticas que estejam voltadas ao cumprimento de direitos fundamentais, como saúde, previdência e assistência. Com isso, torna-se importante uma melhor fiscalização sobre tais ações, uma vez que não se têm dados precisos sobre as renúncias de receitas tributárias (TRONQUINI; LIMBERGER, 2017).

Importante ressaltar que a renúncia não deve ser comparada à sonegação fiscal, que é considerado um ilícito, mas sim com uma liberação outorgada pelo Estado, que se dá com a finalidade de alcançar suas metas na área da política econômica (SOUZA, 2003). A renúncia produz um efeito equivalente ao gasto público, visto que proporciona uma alteração nas receitas públicas. A diferença está no fato de que a despesa é considerada como *ex post*, os recursos dão entrada nos cofres públicos e depois saem. Já no caso da renúncia, utiliza-se o termo *ex ante*, fazendo com que não haja entrada nos cofres públicos. Nota-se que, indiferentemente da classificação, ambos acabam por gerar redução nas receitas governamentais (MARTINS, 2013)

Além de poder prejudicar a saúde financeira da Fazenda Pública, a renúncia tributária também pode gerar conseqüências como prejuízos à infraestrutura social, econômica e política, redução da efetividade das políticas públicas e, em alguns casos, ocasionar o desrespeito a direitos fundamentais que devem estar sempre acessíveis (TRONQUINI; LIMBERGER, 2017). Conforme o inciso II do Art. 14, da LRF, as renúncias devem ser apresentadas juntamente com medidas de compensação. São citados como exemplos de compensação o aumento das alíquotas dos tributos, a ampliação da base de cálculo, a elevação dos tributos já existentes ou até mesmo a instituição de novos tributos (BROLIANI, 2004).

Como requisito para a concessão de uma renúncia, temos a obrigatoriedade da apresentação de um relatório de impacto orçamentário e financeiro, que deve conter o valor renunciado, seguindo as diretrizes de transparência que estão elencadas na LRF (BROLIANI, 2004). Torna-se importante a divulgação de um relatório sobre os valores dispendidos através de renúncias tributárias, já que os mesmos não são encontrados no Orçamento, e isso torna necessário o repasse de informações sobre eles à sociedade, para que possa acompanhar como está sendo feita a gestão dos recursos públicos (CAMPOS, 2018).

Tal medida é de extrema relevância, pois se tem visto nos últimos anos uma grande dificuldade dos gestores públicos em concretizar seus projetos governamentais e honrar compromissos legais devido à falta de recursos financeiros (TRONQUINI; LIMBERGER, 2017). Assim, a sociedade deve ter acesso aos valores que foram renunciados para que possa avaliar e fiscalizar se as renúncias têm trazido algum retorno, principalmente social (BROLIANI, 2004). A LRF acabou gerando uma

melhoria nos dados relacionados aos recursos financeiros, sejam federais, estaduais ou municipais, através da obrigatoriedade de diversos relatórios e da prestação anual de contas aos tribunais de contas (MARTINS, 2013).

O que se pode notar é que muitas vezes, no caso das renúncias tributárias, não se leva em consideração que o recurso seria utilizado na concretização de ações do orçamento público, seja no exercício corrente ou nos futuros, o que gera uma certa dificuldade para o erário no plano de execução das suas atividades, o que tem ocasionado uma crise econômica e financeira que tem afligido as Fazendas Públicas (TRONQUINI; LIMBERGER, 2017).

Por outro lado, deve-se atentar também que a renúncia passa de forma despercebida, principalmente para a parcela da sociedade que não compreende o funcionamento desses mecanismos, visto que não há registro de saída de recurso do tesouro público, passando a ideia de que não houve gasto. Com isso, utilizar a renúncia se torna um melhor negócio do que a aprovação direta de um gasto público, uma vez que este terá o seu registro no Orçamento (MARTINS, 2013). Conforme expõe o Artigo 70 da CF/88, o controle das aplicações das renúncias e subvenções é feito a princípio pelo Congresso Nacional, através de controle externo, além de haver uma fiscalização interna, de responsabilidade de cada Poder. Entretanto, os sistemas utilizados não possuem uma efetividade e integração entre as informações que são oferecidas (PIMENTEL, 2019).

Em especial, pode-se notar que é grande a quantia de recursos financeiros que são renunciados devido aos benefícios tributários que alcançam as contribuições sociais, ressaltando-se que esse valor seria bem maior caso houvesse uma melhor contabilidade desses recursos, eliminando-se lacunas e omissões que são deixadas para trás. Tal procedimento revelaria, na verdade, um valor de renúncias tributárias superior ao que é declarado (MANCUSO; MOREIRA, 2013).

A propositura, aprovação, transparência e acompanhamento das renúncias tributárias devem se dar de forma muito criteriosa, para que não se transforme em regra aquilo que deveria ser exceção dentro do sistema tributário. Além disso, a análise tanto prévia quanto concomitante, envolvendo os custos e resultados da medida, é que irá mensurar o seu retorno em termos financeiros e sociais, recomendando ou não sua manutenção no mundo jurídico.

3. A SÚMULA VINCULANTE 53 E A CONTROVÉRSIA ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA FEDERAL

Originalmente, o Art. 114 da CF/88 não autorizava a execução, na Justiça do Trabalho, de contribuições previdenciárias. Tal prerrogativa foi inaugurada pela EC Nº 20 de 1998, que incluiu o §3º ao Art. 114, o qual posteriormente seria substituído pelo inciso VIII. Essa modificação atribuiu à JT a competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferisse e os respectivos acréscimos legais. Ocorre que durante muitos anos, a autoaplicabilidade

do Artigo 114, bem como o alcance da competência executória da JT foi alvo de controvérsias dentro da própria Administração Pública, envolvendo disputas entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Justiça do Trabalho (JT) e a Justiça Federal (JF).

Visando sanar esses conflitos, editou-se a Súmula N° 368 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com redação original dada pela conversão das Orientações Jurisprudenciais N° 32/1994, 141/1998 e 228/2001 da SBDI-1, que conferia competência ampla à JT tanto para a execução das contribuições incidentes sobre parcelas expressamente deferidas em sentença, resultantes de decisões condenatórias, como também daquelas incidentes sobre as competências do vínculo de emprego reconhecido em juízo, parcela de natureza essencialmente declaratória.

Contudo, ao longo dos anos as disputas persistiram, com decisões contraditórias entre juízes e tribunais trabalhistas inundando os tribunais superiores de recursos até que, em 2005, a súmula foi alterada, passando a adotar uma interpretação mais restritiva do texto constitucional (Art. 114), estabelecendo-se que a competência executória da JT se restringiria a partir de então apenas às contribuições referentes às verbas deferidas nas sentenças condenatórias proferidas no âmbito daquela especializada. As verbas restantes, reconhecidas no curso das chamadas sentenças declaratórias, deveriam ser executadas no âmbito da JF.

Por sua vez, a diferença básica entre sentença declaratória e sentença condenatória reside no fato de naquela ocorrer apenas o reconhecimento de um direito, enquanto nesta a satisfação ou o pagamento da verba encontra-se literalmente expresso na decisão (MEDEIROS *et al*, 2020, ROCHA, 2014).

Neste íterim, em retrospectiva lembra-se que a EC 19/98 marcou o início da reforma que buscou desburocratizar o serviço público, tanto na esfera administrativa quanto na judiciária e legislativa. Posteriormente, seguindo esse cenário de reformas, a EC N° 45/2004 criou a possibilidade da edição de súmulas vinculantes pelo STF, cujos efeitos alcançariam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração direta e indireta de todos os entes da Federação. A título de exemplo, cite-se a Súmula Vinculante N° 53 do STF, que referendou redação dada à Súmula N° 368 do TST, expandindo sua aplicação imediata também aos demais ramos do Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, retirando definitivamente a competência da JT quanto à execução de contribuições originadas por decisões declaratórias, agora transferida para a alçada da JF.

Entretanto, é importante ressaltar que a distinção entre sentença declaratória e sentença condenatória, presente na interpretação adotada pela Súmula Vinculante N° 53, não está expressa na literalidade do Art. 114 da CF/88, o que demonstra um claro exemplo de interferência indevida do Poder Judiciário em questões legislativas. Ocorre neste caso o chamado “ativismo judicial” no qual o Judiciário, no seu exercício de interpretar o texto constitucional, acaba criando novas regras e impondo-as à sociedade, não mais atuando como um intérprete da lei, mas sim legislando por vias

impróprias o que, nesse caso, inclusive prejudicou a arrecadação tributária por parte do erário (MARCO; MEDEIROS, 2015, LANIUS *et al*, 2018, DE MORAES, 2006).

Acontece que a Súmula Vinculante N° 53, publicada com a pretensão de pacificar o conflito de competência entre a JT e a JF no que diz respeito à execução de contribuições previdenciárias devidas em função de vínculo trabalhista reconhecido em Juízo, descumpre dispositivos previstos no CTN, na LRF e na Constituição Federal de 1988, dentre eles o do planejamento, o da reserva legal e o da separação dos poderes. Isto porque ao referendar a Súmula N° 368 do TST, o STF renova reiteradamente uma prática iniciada em 2005, adiando assim por diversos anos a cobrança de receitas previdenciárias integrantes de fundo comum custeado pela sociedade, tão necessárias à manutenção de importantes políticas públicas.

A edição das duas súmulas indiretamente anula genuína estratégia de Estado envolvendo órgãos dos três poderes, potencialmente capaz de solucionar o problema da evasão fiscal de contribuições previdenciárias originadas na JT (MEDEIROS *et al*, 2020, BATISTA, 2018). Metaforicamente falando, de forma a deixar mais clara a situação, é como se o sistema formado pela Justiça do Trabalho, pelo INSS e pela Justiça Federal fosse uma das feridas por onde atualmente sangra a previdência social brasileira.

Importante lembrar que todos os poderes da República estão subordinados ao princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial (Art. 201 da CF/88), e devem trabalhar para estancar o sangramento das contas públicas, especialmente aquelas da previdência social, como é o caso em tela, mas, ao invés disso, o que se viu através das súmulas editadas, tanto pelo TST como pelo STF foi um agravamento ainda maior da saúde do sistema. É preciso compreender que qualquer medida da qual decorra decréscimo ou adiamento de receitas referentes a contribuições sociais deve ser criteriosamente debatida e analisada, à luz da legislação e dos princípios legais vigentes, visto que necessariamente envolverá renúncia de receitas públicas.

A execução de créditos na JT ocorre independentemente da intervenção da Procuradoria Federal do INSS, que é o órgão arrecadador diretamente interessado no processo. Além disso, a cobrança se processa nos próprios autos da reclamatória trabalhista. Ao contrário do que ocorre na JF, não há necessidade de um procedimento formal específico para se apurar o débito tributário, inscrevê-lo em dívida ativa e só então dar início à execução judicial. Após o trânsito em julgado da sentença, o início da execução das contribuições previdenciárias é imediato (MARCO; MEDEIROS, 2015, MEDEIROS *et al*, 2020).

Dessa forma, de acordo com os princípios da Administração Pública, seria mais racional que todo o procedimento já se realizasse no âmbito da JT. Com base nesse cenário, não há nenhuma justificativa prática, seja do ponto de vista do planejamento ou da legalidade, que sustente a manutenção da competência da Justiça Federal Comum para a cobrança de contribuições sociais originadas em decisões declaratórias proferidas no âmbito do Judiciário Trabalhista, após todo o tramite de um processo junto aquela especializada.

4. A RENÚNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO FACE AO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL

O controle dos benefícios fiscais deve ser realizado de maneira ampla, examinando-se tanto os aspectos abstratos (finalidades) quanto os aspectos concretos (efeitos) da medida, sendo que a liberdade do legislador para concedê-los é limitada por regras legais e constitucionais às quais sua atuação deve se conformar (DO SANTO, 2019, RODRIGUES, 2018). O Artigo 43, inciso III, da Constituição relaciona entre as modalidades de incentivos fiscais o “diferimento temporário de tributos federais”. O mesmo dispositivo lista como finalidades buscadas através de tais medidas o desenvolvimento de complexo geoeconômico e social, bem como a redução de desigualdades regionais, esta última também prevista no inciso I do Artigo 151 (ALMEIDA, 2000, p. 16-17).

Desta forma, ao adiar por diversos anos o recebimento de contribuições previdenciárias, a Súmula Vinculante N° 53 se enquadra perfeitamente na modalidade descrita. Porém, por beneficiar indistintamente devedores em todo o território nacional, não atende a nenhuma das finalidades elencadas na Constituição Federal.

Já o Artigo 150 da Lei Magna estabelece que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão de tributo deve ser concedida obrigatoriamente através de lei específica que regule de maneira exclusiva tal instituto ou a contribuição, taxa ou imposto correspondente (ALMEIDA, 2000, COLAUTO; RUAS, 2013). O artigo citado, além de determinar a forma pela qual a exoneração de tributos deve ser concedida (lei específica), indiretamente indica o agente competente para fazê-lo: o Poder Legislativo.

Tal medida demonstra a preocupação do legislador constituinte com a transparência e o controle que devem permear a aprovação desses benefícios, que forçosamente envolverão debates com o poder executivo quanto às justificativas e a viabilidade orçamentária da medida, que antes de ser aprovada deverá passar pelo crivo parlamentar, o que envolverá certamente outras importantes discussões e ponderações no interior das casas legislativas (RODRIGUES, 2018, p. 8). Constata-se, portanto, através de determinação constitucional expressa, a impossibilidade, por vício formal e de competência, de se conceder incentivo fiscal, mesmo que indiretamente, via súmula de tribunal superior, com a discussão e aprovação ocorrendo exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário.

O Artigo 165 da CF/88,³ por sua vez, além de estabelecer as modalidades de benefícios fiscais (financeira, creditícia e tributária) cria, para o poder público, a obrigação de incluir na Lei Orçamentária Anual (LOA) demonstrativo regionalizado do efeito provocado por cada um desses benefícios tanto na receita prevista quanto na despesa fixada para o exercício financeiro seguinte. Com esse dispositivo visa o legislador constituinte, além de maior transparência orçamentária, ampliar o controle da

³ § 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

renúncia de receita, permitir uma melhor avaliação dos efeitos das políticas econômicas que envolvam a concessão de tais benefícios, bem como possibilitar o uso de fontes alternativas de receitas em caso de eventual desequilíbrio das finanças públicas (DINIZ; AFONSO, 2013, ALMEIDA, 2000, COLAUTO; RUAS, 2013, MOREIRA NETO, 2000). Uma análise atenta desse artigo revela a incompatibilidade do diferimento de receitas tributárias via súmula de tribunais superiores com o princípio orçamentário do planejamento previsto, além dos parágrafos 4º a 7º do Art. 165, também no Art. 166, § 4º; Art. 167, VI, VII, IX, §§ 1º e 2º; e Art. 169, I e II.

Para auxiliar nesse planejamento que hoje, por constituir princípio setorial fortemente associado à responsabilidade fiscal, tornou-se instrumento obrigatório a todo gestor público, o Ministério da Fazenda editou, em 08/08/2013, a Portaria Nº 453. Ciente de que cumprir as exigências da LRF não é tarefa simples, a portaria regulamentou o cálculo do impacto fiscal e o controle de renúncia de receita, deixando a cargo da Receita Federal do Brasil (RFB) a estimativa do impacto gerado por alterações na legislação de tributos federais cuja arrecadação é de sua responsabilidade, como é o caso das contribuições previdenciárias.

Essa portaria permite que outros órgãos, a exemplo dos tribunais, solicitem à RFB que realize as estimativas de impacto ou que avalize estimativas apresentadas por outros órgãos ou entidades. Esse procedimento confere mais segurança à concessão de incentivo fiscal, uma vez que ao transitar pelo Ministério da Fazenda, ocorre a manifestação por várias áreas daquele órgão, com atribuições regimentais diferentes, que irão apreciar não só o mérito da proposta, mas também os impactos (fiscais, tributários, econômicos e legais) que dela decorrerão (RODRIGUES, 2018, p. 45-46).

A Constituição Federal ainda, no parágrafo 3º do Artigo 195, veda a concessão de incentivos fiscais ou creditícios a pessoas jurídicas inadimplentes com contribuições previdenciárias (ALMEIDA, 2000, p. 43). À luz desse dispositivo, a transferência reiterada de competência à Justiça Federal para cobrar débito previdenciário originado de decisão proferida na Justiça do Trabalho, protelando na prática o recebimento do tributo, não poderia beneficiar simultaneamente, em mais de um processo, a mesma pessoa jurídica uma vez que, não tendo ainda quitado o débito referente ao mais antigo, no momento em que fosse beneficiada com o adiamento da cobrança do débito constituído no processo mais recente, estaria infringindo norma de natureza constitucional.

Partindo da análise constitucional da renúncia de receitas para a análise com base no CTN, o inciso II do Artigo 97 reforça a condição segundo a qual a concessão de benefícios fiscais se encontra submetida a reserva legal, devendo tanto a majoração quanto a redução de tributo constar expressamente em lei formal para serem validadas. Merecem ainda atenção algumas condições e requisitos listados nos Artigos 172, 175, 176 e 179 os quais, embora versem especificamente sobre remissão e isenção do crédito tributário, ajudam a esclarecer quanto aos motivos e ao procedimento a serem observados na concessão de benefícios fiscais.

Assim, quanto aos motivos que justificam a concessão, citam a situação econômica, o erro ou ignorância escusáveis do devedor, o pequeno valor do crédito tributário, as condições peculiares da região onde se localiza a entidade tributante, ou considerações de equidade que levem em conta características pessoais ou materiais do caso. Com relação às condições, ressaltam que na lei que conceder o benefício devem estar previstos os requisitos necessários para a concessão, os tributos alcançados pela medida e o prazo de duração. Ainda, em se tratando de tributo lançado por tempo certo, o benefício deve ser renovado antes do término de cada período, interrompendo-se automaticamente os efeitos da medida a partir do primeiro dia do período no qual o interessado deixe de comprovar o cumprimento das condições e dos requisitos obrigatórios previstos em lei (RODRIGUES, 2018, ALMEIDA, 2000, GOMES, 2018).

Neste ponto, mais uma vez, se verifica a inadequação da Súmula Vinculante Nº 53 como instrumento concessório de incentivo fiscal, visto que não leva em consideração qualquer característica particular do beneficiário, não tem vigência adstrita a um período de tempo determinado e não subordina sua renovação ao cumprimento de qualquer condição específica prevista em lei.

A despeito de todas as exigências citadas em outros diplomas legais para a concessão do benefício, nenhum instrumento normativo pátrio tratou com maior rigor a renúncia de receitas do que a Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF). Fundamentada no planejamento, transparência, controle e responsabilização, a lei tem por finalidade equilibrar as finanças públicas, limitando a renúncia tributária e inibindo desmandos por parte dos gestores públicos (COLAUTO; RUAS, 2013, GOMES, 2018, MOREIRA NETO, 2000).

É de se observar que o próprio conceito de renúncia encontra na LRF definição mais abrangente do que na CF/88, incluindo “outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado” (Art. 14, §1º), caso que se amolda perfeitamente à situação criada primeiramente pela Súmula 368 do TST, posteriormente referendada pela Súmula Vinculante 53. O rol previsto no artigo trata de situações meramente exemplificativas, pois a lei considera renúncia de receita qualquer tratamento diferenciado que resulte em benefício que possa afetar o equilíbrio entre receitas e despesas. Estabelece também limites e condições mais rigorosas para a concessão do benefício, no sentido de se prevenirem riscos e se corrigirem desvios que possam causar desequilíbrios nas contas públicas. O governante, antes de conceder a renúncia, deverá demonstrar que os resultados propostos na LDO não serão afetados pela medida ou que haverá compensação das perdas através do correspondente aumento de receitas tributárias próprias (COLAUTO; RUAS, 2013, GOMES, 2018, NÓBREGA; FIGUEIRÊDO, 2002).

Além disso, vários dispositivos dessa lei destacam a obrigação de dar publicidade aos atos dos gestores que tenham relação com a administração financeira e orçamentária do ente federativo, tornando sua atividade o máximo sindicível possível, tanto em extensão quanto em profundidade. Aplicar com responsabilidade o PPA, a LDO, a LOA e a LRF, de forma integrada, apresenta-se no texto como requisito fundamental ao equilíbrio orçamentário, bem como à gestão justa e eficaz dos recursos públicos.

A má utilização desses instrumentos, por outro lado, implicaria em prejuízo ao erário e à sociedade como um todo (MOREIRA NETO, 2000, GOMES, 2018). A seguir, destacam-se os principais artigos atinentes à renúncia de receita pública.

Segundo o Artigo 11, o ente público tem a obrigação de cobrar os tributos que são da sua competência. O gestor, para abrir mão desse poder-dever, deve observar o que está previsto na LRF. Percebe-se, portanto, que a abdicação de receita é a exceção à regra, só podendo ser admitida em situações excepcionais, devidamente justificadas. Por implicar em perda de arrecadação de recursos que poderiam ser utilizados na concretização de políticas públicas, é vedado aos gestores concederem redução de receitas que comprometa a regularidade das finanças públicas ou que coloque em risco a continuidade da entidade (COLAUTO; RUAS, 2013, GOMES, 2018, p. 14).

Já o Artigo 12 prescreve os fatores que devem ser observados na previsão de receitas: normas técnicas e legais, efeitos das alterações na legislação, variação do índice de preços, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante. Além disso, tais previsões necessariamente deverão se fazer acompanhar de demonstrativo da evolução das receitas nos últimos três anos e da projeção para os dois seguintes àquele ao qual se referirem, além da metodologia de cálculo e das premissas utilizadas (BRASÍLIA, 2016, p.18). Nota-se aqui o complexo conjunto de elementos que devem ser considerados ao se efetuar qualquer modificação na dinâmica de recebimento das receitas públicas, fatores esses que devem ser analisados em conjunto com estudos que compreendem um período total de 5 anos. Tais exigências, por si só, serviriam para refutar de vez a possibilidade de concessão indireta de benefício tributário via súmula de tribunal. Ainda assim, a LRF previu medidas ainda mais rigorosas a serem obedecidas para a viabilização de tal instituto.

A instituição de benefícios tributários fica ainda mais limitada pelas exigências do Artigo 14, principal dispositivo da LRF a tratar sobre o tema, disciplinando as condições e limites relativos à renúncia de receita. Segundo ele, qualquer proposta de incentivo fiscal deve se fazer acompanhar de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da medida no exercício em que deva iniciar o benefício e nos dois seguintes. Além disso, deve-se demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da LOA e que não afetará os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais da LDO ou, alternativamente, estar acompanhada de medidas de compensação que promovam o aumento correspondente na receita (elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, criação ou majoração de tributo).

O objetivo de todas essas medidas é evitar o uso indiscriminado e descontrolado de leis que concedam renúncia, evitando prejuízo aos cofres públicos e permitindo prever com segurança medidas e mecanismos de compensação. Além disso, a exigência de que tais benefícios integrem as diretrizes orçamentárias do ente evita que sejam utilizados para finalidade diversa da prevista em lei (RODRIGUES, 2018, COLAUTO; RUAS, 2013, ALMEIDA, 2000, GOMES, 2018).

Como se vê, nenhum incentivo tributário que implique em perda temporária ou permanente de receitas poderá entrar em vigor antes de confrontado com a previsão de

receitas do ente público e com as metas fiscais constantes das diretrizes orçamentárias, fatos que por si só refutam a possibilidade de aprovação de medida desta natureza sem consulta ao Poder Executivo (detentor das informações orçamentárias necessárias) ou sem tramitar pelo Poder Legislativo (responsável pela aprovação tanto da LOA quanto da LDO).

O Artigo 48 faz menção expressa à transparência e à participação popular nos processos que envolvam receitas e despesas de natureza orçamentária. Relaciona, como instrumentos de transparência na gestão fiscal, aos quais deverá ser dada ampla divulgação, os planos, orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas, o respectivo parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos (MOREIRA NETO, 2000). Com relação à participação popular, estabelece que a sociedade deve ter pleno conhecimento, em tempo real e com informações pormenorizadas, sobre a movimentação financeira e orçamentária do governo. Para tanto, os entes federativos deverão disponibilizar a qualquer pessoa, por meios eletrônicos, dados referentes à receita das unidades gestoras.

O Artigo 50, por sua vez, prescreve a manutenção de um sistema de custos que permita acompanhar e avaliar como estão sendo geridos os recursos públicos, no aspecto orçamentário, financeiro e patrimonial (BRASÍLIA, 2016, p. 39-41). Tais medidas buscam prestar contas à sociedade do uso que o poder público faz com os recursos que arrecada, medida esta que só é possível mediante a publicação de documentos que demonstrem como, onde, quando e porque determinada receita está sendo aplicada (ou renunciada), bem como mediante a tramitação pelas casas legislativas nas quais se encontram os representantes eleitos da população. Ou, conforme Diniz e Afonso, “seria preciso que houvesse uma explicação oficial sobre o porquê, quando e como realizou aquela forma de gasto público, e também deveria ser possível a quem se interessar fora do governo repetir essa análise e formar sua própria opinião” (DINIZ; AFONSO, 2013, pg. 20).

Percebe-se aqui, mais uma vez, a inconsistência dos procedimentos adotados quando da tramitação das Súmulas 368 do TST e 53 do STF com os mecanismos de transparência e de participação prescritos na LRF, uma vez que foram alijados de acompanhar pormenorizadamente o processo os verdadeiros donos das receitas renunciadas. A situação se agrava por se tratarem de receitas previdenciárias provenientes de um fundo que, por força do princípio da solidariedade⁴ (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1988), pertence à coletividade e não especificamente a um ou outro contribuinte em particular.

O Artigo 59 trata do controle contemporâneo, a ser realizado pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos tribunais de contas e pelo sistema de controle interno de cada poder (e

⁴ Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

do Ministério Público), quanto ao cumprimento das normas previstas na LRF, dentre as quais merece destaque a identificação de fatos que possam comprometer custos ou resultados de programas de governo, ou o atingimento das metas estabelecidas na LDO. O mesmo artigo instituiu em seu parágrafo primeiro um mecanismo de alerta através do qual os tribunais de contas devem avisar aos gestores relacionados no Art. 20 (dentre os quais se encontram os dirigentes de tribunais) sobre situações que envolvam risco de irregularidades ou de infrações aos requisitos nele elencados.

Importante ressaltar que além dessa modalidade original de controle, a LRF prevê vários outros instrumentos associados tanto ao controle de custos quanto ao controle de resultados, os quais devem ser sempre observados e utilizados para avaliar atos, prevenir desequilíbrios ou corrigir desvios que possam comprometer as finanças públicas (MOREIRA NETO, 2000, p. 19).

Todos os instrumentos e dispositivos aqui citados denotam um dos principais motivos de se exigir publicidade clara aos atos do poder público que eventualmente possam ocasionar perda de receita: permitir o acompanhamento e a fiscalização por parte dos órgãos de controle interno e externo, dentre os quais se destaca o Tribunal de Contas da União (TCU). A aprovação de uma súmula de tribunal que prorogue a cobrança de receitas de natureza tributária, por envolver necessariamente perda de arrecadação ao longo dos anos, analisada à luz da LRF jamais poderia ocorrer sem a participação direta e prévia dos órgãos de controle, sendo que sequer foram considerados os prováveis impactos da medida nas contas públicas, impedindo que os gestores se preparassem para suportar, ou mesmo compensar a redução de recursos, conforme obriga a legislação vigente.

A Consultora de Direito Tributário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Carolina de Resende Pires Miranda Rodrigues cita, em excelente artigo tratando sobre o tema, acórdão em que o TCU elenca, em ordem cronológica, os procedimentos a serem observados na renúncia de receita tributária:

“Processo Nº 018.259/2013-8 (Relatório de Levantamento), sessão do dia 14/05/2014: (...) “40.1 o ente federado institui, por meio de lei, tributo a ele reservado pela Constituição; 40.2 o ente federado prevê, também por lei, o benefício tributário, eventualmente associado a uma política pública estabelecida; 40.3 a administração estima o valor que deixará de adentrar aos cofres públicos, que é reputado como ‘renúncia de receita potencial’; 40.4 os contribuintes favorecidos pelo benefício tributário usufruem da disponibilidade financeira correspondente à arrecadação não realizada, o que corresponde à ‘renúncia de receita efetiva’. 41. Por fim, o impacto do usufruto dessa disponibilidade financeira representa o resultado da ação financiada pela renúncia, resultado que pode estar, ou não, enunciado como objetivo no âmbito das políticas públicas governamentais” (RODRIGUES, 2018, p. 14).

Esse procedimento reforça toda a complexidade e detalhamento que deve envolver a aprovação de qualquer medida que possa resultar em renúncia de receita pública,

revisitando de forma didática todos os passos que a legislação, mormente a LRF, determina sejam observados para a concretização do benefício. A autora cita, no mesmo artigo, a constitucionalização da matéria pela inclusão do Artigo 113 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o que se deu através da Emenda Constitucional Nº 95/2016. Já tendo sido inclusive citado em decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes ao julgar a ADI Nº 5816 (acórdão publicado em 01/02/2018), na qual o autor destacou na peça inicial a posição especial que a responsabilidade fiscal deve ocupar no quadro dos valores constitucionais, e o artigo citado permitiu ao STF que a partir da sua inclusão no texto constitucional desse à matéria (medidas desonerativas de tributos) a devida relevância. Para Rodrigues, o novo dispositivo constitucional tem potencial para contribuir ainda mais no controle de benefícios fiscais, que vêm sendo arbitrariamente concedidos ao longo dos anos e que têm prejudicado a manutenção de um sistema tributário justo e progressivo (RODRIGUES, 2018, p. 15-22).

O objetivo de todos os instrumentos normativos tratados neste tópico não é outro senão o controle do impacto fiscal de possíveis inovações legislativas no equilíbrio das contas públicas. Assim, o gestor, ao propor medidas que impliquem em concessão de benefícios fiscais, deve observar rigorosamente o que prevê a lei e a Constituição, sob o risco de responder pelos atos praticados. Em caso de descumprimento, a LRF prevê consequências tanto para o ente federativo quanto para o administrador público: o primeiro ficará impedido de receber transferências voluntárias; o segundo, por sua vez, responderá nos termos da Lei Nº 8.429/92 por atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário (RODRIGUES, 2018, GOMES, 2018, COLAUTO; RUAS, 2013).

Assim, no momento em que uma súmula de tribunal superior, aprovada com base em discussões internas restritas ao âmbito do Poder Judiciário, no qual muitos dos aspectos técnicos envolvidos sequer são levados em conta cria-se, mesmo que indiretamente, situação que implicará perda significativa de receitas tributárias ao longo de vários anos, havendo clara afronta à responsabilidade fiscal, especialmente no que diz respeito aos artigos anteriormente citados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Benefícios fiscais são formas excepcionais de gasto público que podem se dar de três diferentes maneiras: quando o governo assume um encargo em lugar de terceiro através de subsídio, quando abdica de cobrar em empréstimos juros e encargos equivalentes ao que paga em suas operações de crédito, ou quando renuncia ao recebimento de um tributo por meio de isenção ou algum outro incentivo. Sua concessão só é admitida quando destinada a incentivar o desenvolvimento regional ou para impulsionar algum ramo da economia que tenha valor estratégico em determinado momento histórico para a política governamental.

A concessão de benefícios fiscais é rigorosamente disciplinada tanto em diplomas legais como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Código Tributário Nacional, quanto

no próprio texto constitucional. Esses dispositivos legais e constitucionais, bem como os princípios, foram claramente criados no intuito de frear iniciativas do Executivo no sentido de conceder renúncias de receitas que fossem contrárias ao interesse público, fortalecendo a fiscalização por parte dos demais poderes (Legislativo e Judiciário).

Contudo, ao se concentrarem demais em ações do Poder Executivo, os mesmos instrumentos não se mostraram igualmente capazes de identificar e inibir iniciativas semelhantes encabeçadas por órgãos do Judiciário, conforme demonstrado no caso específico envolvendo as Súmulas 368 do TST e 53 do STF.

Ao transferir para a Justiça Federal a competência para executar contribuições previdenciárias originadas em decisões declaratórias proferidas em processos da Justiça do Trabalho, a Súmula 368 do TST, posteriormente referendada pela Súmula Vinculante 53, protela por diversos anos a entrada nos cofres públicos do montante correspondente ao pagamento de tais tributos. Tal situação se amolda perfeitamente a pelo menos duas hipóteses de renúncia tributária conhecidas. Uma prevista no Artigo 43 da Constituição, o “diferimento temporário de tributos federais”; e outra prevista no Artigo 14 da LRF, na figura de “outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. Trata-se de verdadeira pedalada fiscal às avessas uma vez que, ao invés de adiar o pagamento de uma obrigação, adia o recebimento de direitos, representados na forma de contribuições sociais devidas, que não são cobradas de imediato na seara trabalhista.

Conforme ficou demonstrado no texto, a concessão de renúncia tributária através de súmula de tribunal superior constitui medida eivada de vício de forma, de competência e de finalidade, que descumpra vários requisitos legais e constitucionais, além de ferir frontalmente diversos princípios afetos à atividade financeira do Estado e à responsabilidade fiscal citando-se, somente a título de ilustração, os princípios da separação dos poderes, da reserva legal e do planejamento tributário.

Diante do exposto, e com base em todas as evidências até então apresentadas, o caminho lógico que se vislumbra, como medida saneadora da situação criada é a modificação da Súmula Vinculante Nº 53 do STF, devolvendo-se à Justiça do Trabalho a prerrogativa de cobrar de imediato todos os créditos de contribuições previdenciárias constituídos por decisões proferidas naquela especializada, tenham elas caráter condenatório ou declaratório.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. Uma abordagem estruturada da renúncia de receita pública federal. *Revista do Tribunal de Contas da União*. n. 84, 2000.

ALMEIDA, Ricardo Damasceno de; LISBOA; Marcelo Jucá. *Direito Financeiro*. 3. ed. Salvador: Juspodim, 2016. 320p. v.13

BATISTA, Flávio Roberto. A execução das contribuições para a seguridade social na Justiça do Trabalho: *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo*, v. 112, p. 187–198, 2018. Belo Horizonte, ano 2, n. 2, set. 2012 / fev. 2013

BROLIANI, Jozélia Nogueira. Renúncia de receita e a Lei de Responsabilidade Fiscal A & C R. *de Direito Administrativo e Constitucional*, Belo Horizonte, ano 4, n. 18, p. 51-88, out./dez. 2004

BUFFON, Marciano; BASSANI, Mateus. Benefícios fiscais: uma abordagem à luz da cidadania fiscal e da legitimação constitucional da extrafiscalidade. *Revista da AJURIS*, v. 40, n. 130, Junho/2013

CAMPOS, Priscila Maria Fernandes de. Os benefícios concedidos a créditos tributários federais (Refis) e os gastos tributários. *Cadernos de Finanças Públicas*, v 18, nº 3, set-dez/2018.

CARNEIRO DE MORAIS, Océlio de Jesus; MOUTINHO DA CRUZ, Marcos Cezar. Sistema de justiça e a efetividade do direito à Previdência das decisões trabalhistas na visão dos tribunais superiores: uma Análise à luz da teoria do sistema social de Luhmann. *Revista da Faculdade de Direito da UFMG*, v. 71, 29 dez. 2017.

COLAUTO, Romualdo Douglas *et al.* Reflexão sobre as normas de finanças públicas: enfoque sobre concessão de benefícios por meio de renúncia de receitas públicas; *REPeC*, Brasília, v. 7, n. 1, art. 4, p. 58-72, jan./mar. 2013

DE JESUS CARNEIRO DE MORAIS, Océlio. Competência da Justiça Federal do Trabalho às causas acidentárias contra o INSS | Doi: 10.12818/P.0304-2340.2018V72P425. *Revista da Faculdade de Direito da UFMG*, n. 72, p. 425–447, 2018.

DINIZ, Érica; Afonso, José Roberto; *Benefícios fiscais concedidos (e mensurados) pelo Governo Federal*, FGV/IBRE, São Paulo: jan. 2014

GAIA, Fausto Siqueira; SIQUEIRA, Natércia Sampaio. A quem interessa a extinção da Justiça do Trabalho? *Holos*, v. 1, p. 66, 2017.

GOMES, Eliana Maria. *Lei de Responsabilidade Fiscal e o impacto da renúncia tributária no orçamento público*. São João Del Rei, 2018. 18p. Artigo (Especialização em Gestão Pública Municipal) - Universidade Aberta do Brasil - Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ - Núcleo de Educação a Distância – UFSJ.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; *Boletim Macro IBGE*, Instituto Brasileiro de Economia, dez/2013.

JÚNIOR, Edilson Pereira Nobre. Administração Pública e o Princípio Constitucional da Eficiência. *Revista Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, 241: 209-240, Jul./Set. 2005

JUSTIÇA EM NÚMEROS 2020: ano-base 201 *Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2020.*

KERTZMAN, Ivan. As contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho. *Rev. TST, Brasília, vol. 78, n. 4, out/dez 2012, v. 78, p. 135–165, 2012.*

LANIUS, Danielle Cristina; GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira; STRAIOTTO, Raquel Maia. O Princípio da Eficiência na jurisprudência do STF. *Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 2, p. 107-148, 2018*

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: *Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, e legislação correlata, - 3. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016.*

MACIEL, Everardo. *Mediação e os limites da transação no direito tributário, São Paulo, abr.2018*

MACIEL, Lucas Pires; ROSSIGNOLI, Marisa. Benefícios fiscais declarados inconstitucionais e os reflexos econômicos e jurídicos. *Revista Jurídica Cesumar, v. 18, n. 3, p. 649-670, set/dez 2018*

MANCUSO, Wagner Pralon; Moreira, Davi Cordeiro. *Revista Sociologia Política, Curitiba, v. 21, n. 45, p. 107-121, mar. 2013*

MARCO, Crsthian Magnus de; MEDEIROS, Jeison Francisco de. O princípio da eficiência da administração da justiça como justificativa para implantação de uma jurisprudência precedentalista no Brasil: a disciplina judiciária marcada por influência neoliberal. *Revista Jurídica UNICURITIBA, v. 3, n. 40, 2015*

MARTINS, Marcelo Guerra. Renúncia de receita como gasto tributário e a Lei de Responsabilidade Fiscal. *Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico RFDFFE*

MEDEIROS *et al.* Competência da Justiça do Trabalho para constituir e executar contribuições previdenciárias: um estudo sob a ótica da evolução histórica e da efetividade. *Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária, n. 375, set/2020*

NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. A Lei de Responsabilidade Fiscal e seus princípios jurídicos. *Revista Direito Adm., Rio de Janeiro, 221: 71-93, jul./set. 2000*

PACHECO, Cláudio Gonçalves. Os benefícios fiscais: mitos e verdades. *ATÁTÔT, Anápolis, v. 1, n. 1, p. 174-238, jan./jun., 2020.*

PIMENTEL, Cacia Campos. A eficiência do gasto tributário e a utilização das políticas de renúncia fiscal na cultura. *Revista Estudos Institucionais, v. 5, n. 2, p. 486-507, maio/ago. 2019.*

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CASA CIVIL, Subchefia para Assuntos Jurídicos; publicado no DOU de 5.10.1988. *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 1 set. 2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; CASA CIVIL; SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS; PUBLIACADO NO DOU DE 16.12.1998. *EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm>. Acesso em: 1 set. 2019.

RODRIGUES, Carolina de Resende Pires Miranda; A proposição legislativa e a estimativa de impacto: uma limitação para a concessão dos benefícios fiscais. *Cadernos de Finanças Públicas* v. 18, n. 2, maio-ago/2018.

RODRIGUES, Samuel Pereira *et al.* A qualidade das finanças públicas: análises bibliométrica e textual de publicações da base de dados *Web of Science. Research, Society and Development*, v. 9, n. 11, e239119617, 2020

SACHSIDA, Adolfo; SIMAS, Erich Endrillo Santos. *Reforma tributária: Ipea-OAB/DF*. Rio de Janeiro: Ipea, OAB, 2018.

DO SANTO, Samuel Sergio. O controle dos incentivos fiscais à luz do direito e do dever de informação. *Revista FESDT*, n. 10, jun. 2019

SANTOS, Elisa Alves; DOS. Execução das contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho. *Revista Virtual da AGU - 076*, p. 1-167, 2007.

SCHUSTER, Diego Henrique. A (in)competência da justiça federal para julgar e processar prova pericial previdenciária: contra toda expectativa, contra qualquer previsão. *Revista Brasileira de Direito Previdenciário*, v. 15, n. jun/jul, p. 23–33, 2013.

TRONQUINI, Luiz Felipe Menezes; LIMBERGER, Têmis. Renúncia de receita tributária e cibertransparência: sobre a (in)disponibilização de informações pelos portais da transparência dos dez municípios com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio Grande do Sul. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, Maranhão, v. 3, n. 2, p. 87 – 103, Jul/Dez. 2017
